

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Мусаева Фариды Джамаловны

учитель русского языка 1-й школы города Гулистан

Аннотация. В статье затрагивается актуальная тема изучения и преподавания русского языка и литературы.

Объясняется роль в обществе и все нюансы преподавания данного предмета.

Описываются методы, используемые при изучении данной дисциплины.

Так же упоминается мотивация учащихся на уроках русского языка и литературы и их отношение к предмету.

Рассматривается одна из главных задач современного образования в плане дальнейшей социализации учеников и их самообразования.

Ключевые слова: значение русского языка и литературы, методы преподавания, русский язык и литература в школе, устная и письменная речь.

Введение

Одной из главных задач современного образования является обеспечение обучающихся всем необходимым для их дальнейшей социализации и развития, склонности к самообразованию. Из этого следует, что перед современным образованием стоит проблема формирования творческой саморазвивающейся личности. В государственном образовательном стандарте основного общего образования отмечается, что основным результатом воспитания и обучения школьников является «развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности»

В процессе проведения уроков русского языка и литературного чтения организуется соответствующая работа по развитию устной и письменной речи учащихся. Язык – это система звуков, слов, конструкций. Речь – это реализация фонетической, лексической и грамматической систем, имеющих свои правила использования. Коммуникация, предполагает использование языковой системы и речевых моделей в реальном общении. Не владея видами речевой деятельности (чтением и письмом, аудированием и говорением), человек не сможет пользоваться языком как средством общения.

Особенности развития устной речи учащихся.

Развитие устной речи – одна из главных задач уроков литературы. Развитие устной речи учащихся – это одновременно и средство, и цель изучения литературы как искусства слова. Следует отметить, что на уроках литературы границы между устной и письменной формами речи учащихся несколько стираются, поэтому необходимо учитывать специфические особенности устной и письменной речи, но еще более важно устанавливать между ними связь. Овладение письменной речью происходит на базе устной речи. В свою очередь, успехи в письме оказывают благотворное воздействие на устную речь учащихся, закрепляя навыки использования грамматических, лексических и стилистических средств русского языка.

Таким образом, устная и письменная речь формируются параллельно. Нередко бывает трудно разграничить упражнения по развитию устной и

письменной речи. Обучение устному ответу, сообщению, докладу требует предварительного составления плана, тезисов, конспектов. В тоже время подготовка письменного изложения или сочинения включает в себя устные ответы на вопросы, пересказы художественного текста. Чтобы успешно развивать устную и письменную речь учащихся, учитель должен сочетать разнообразные упражнения по развитию устной и письменной, книжной и разговорной речи, их рецептивные, репродуктивные и продуктивные формы.

Наконец, во многом совпадают требования, которые предъявляются к устной и письменной речи: содержательность, точность, ясность, логичность и доказательность изложения, соответствие литературным нормам, эмоциональность, убежденность. Необходимо так организовывать процесс освоения идейно-художественного содержания литературных произведений, чтобы задачи развития речи решались в единстве с задачами литературного образования.

Методика развития диалогической речи учащихся.

Диалог постоянно возникает между учителем и учащимися. Такое речевое общение организует учебный процесс и является методическим приемом сообщения и проверки знаний.

Диалог имеет свои языковые и речевые особенности: выражение мысли неполными предложениями; пропуск отдельных слов; расположение слов в свободном порядке; употребление шаблонов.

На уроках литературы диалог выступает не только как форма устной речи учителя и учащихся, но и как прием художественного изображения действительности:

- В диалоге раскрывается характер персонажей, их связь и столкновения.
- Предметом диалога являются мысли человека, характеристика им жизненных явлений, фактов и объектов действительности.
- Диалог драматизирует, театрализирует повествование.
- В художественном диалоге каждая реплика движет разговор, вызывает необходимость его продолжения. Это движение диалога продолжается в пределах решения автором определенной задачи.
- Авторская речь, помогает читателю осознать речевую ситуацию, обстановку, в которой протекает диалог, характеры его участников, интонационные оттенки реплик.

Упражнения в творческом диалоге:

- переработка монологической речи (прочитанного текста или рассказа учителя) в диалог (вопросы-ответы) и ведение его;
- проведение опроса в форме диалога: два учащихся ведут беседу по содержанию домашнего задания;
- ведение диалога по данным учителем и записанным на доске вопросам (речевая ситуация предварительно определена);
- составление диалога по аналогии с прочитанным текстом;
- составление плана движения диалога и запись к плану рабочих материалов с целью ведения диалога по содержанию учебных фильмов, иллюстраций к текстам, материала из жизненного опыта учащихся.

Указанные упражнения (как и возможные другие) могут проводиться в той последовательности, которая в наибольшей степени соответствует педагогическим условиям работы учителя.

Устная речь учащихся, протекающая в диалогической форме, не должна сводиться только к чисто ситуативным разговорам бытового содержания. Нередко проводится мысль, что владение разговорной речью предполагает активное усвоение «разговорного стиля» прежде всего фонетических, лексических и структурных его отклонений от литературного языка. Такое мнение опасно для уроков литературы, где главная задача учителя - научить учащихся владеть литературным языком. Развитием диалогической речи учащихся следует заниматься в плане содержания и задач общего развития устной речи учащихся.

Методика развития монологической речи учащихся.

Развитие монологической речи учащихся связано с активной, разнообразной и творческой работой над текстом, она формирует сложные речевые и мыслительные умения учащихся, поэтому монологическая речь находится в центре внимания методистов, так как монологической речи нужно специально обучать, в то время как диалогическая речь требует тренировки на основе ограниченного количества речевых образцов.

Основными видами монологической речи учащихся на уроках литературы являются пересказы, рассказывание, выразительное чтение, выступления с докладами.

Пересказы бывают различной целенаправленности: подробные, сжатые, выборочные и с творческими заданиями. Следует отметить, что творческим заданием можно усложнить любой, из названных выше, пересказов. Пересказы не просто обращены к механической памяти учащихся, укрепление навыков сознательного пересказа готовит учащихся к таким жизненно важным видам речи, как выступление с сообщением, докладом. Атмосфера естественного речевого общения появится, если от ученика потребуются при пересказе работа не только памяти, но и мысли, и эмоций, и живой речи. Тогда пересказ по-настоящему будет отличаться чертами устной речи, интонационно-выразительной, рассчитанной на восприятие слушателей, на стремление рассказчика их в чем-то убедить.

Особенности развития письменной речи учащихся

Письменные работы учащихся являются самым объективным и убедительным показателем их знаний, они закрепляют орфографические и пунктуационные навыки учащихся. При выполнении письменных работ больше, чем в устной речевой практике действует самоконтроль учащихся за лексикой и логикой высказываний - развивается их мышление.

Формы письменной речи - монологические, для них характерна логическая упорядоченность, строгость построения фраз, наличие не только сочинительных, но и подчинительных конструкций, широкое употребление союзов, использование синонимов.

Письменная речь не имеет дополнительных средств выражения мысли, таких как мимика, жесты, интонация, которыми располагает устная речь.

Слайдовые материалы по обучению письменной речи

Виды письменных работ

Изложения

Обучение навыкам изложения.

Изложение активно способствует развитию связной речи. Овладение связной неподготовленной речью - это высший уровень развития речевых умений и навыков, в известной мере - конечная задача обучения нерусских учащихся русскому языку.

Связная речь не является механическим соединением изолированных предложений, речевых моделей, усвоенных учащимися. В контексте допускается обратный порядок слов в предложении, неполнота предложений, замена подлежащего-существительного подлежащим-местоимением и т. д.

Видный психолог и педагог, глубоко исследовавший механизмы речи, Н. И. Жинкин отмечает: «Существует громадное количество разнообразных конструкций предложения, отличающихся друг от друга не столько сложностью, сколько отбором грамматических средств. Ни одно следующее друг за другом предложение текста не построено по обороту однотипно.

Развитие мысли требует смены грамматических оборотов»'. Он приводит пример того, как одна и та же предметная ситуация может быть выражена одним предложением: «Наступило молчание» (Чехов, «Степь») и несколькими: «Кузьмичов замолчал. Отец Христофор замолчал. Дениска тоже ничего не говорил...» Каждое из этих предложений построено правильно; они отражают то же самое соотношение явления, что и предложение «Наступило молчание», но связь предложений, строение текста в обоих случаях совершенно различны. Различна и высказанная система мыслей. Очевидно,

что во втором случае можно говорить о недостаточном умении строить текст».

Таким образом, между предложениями, которые отделены друг от друга точкой и никак не соединены грамматически, существует тесная логическая связь. Формы (конструкции) соседних или даже отдаленных друг от друга предложений текста зависят друг от друга, обороты речи приспособляются друг к другу.

При обучении навыкам изложения необходима определенная система, опирающаяся на основные дидактические принципы и предусматривающая разнообразие видов изложений.

Сочинения

Методическая характеристика сочинений

Работа над сочинением способствует формированию мировоззрения учащихся, так как в процессе работы над сочинением ученик задумывается над многими жизненными и литературными явлениями, дает оценку событиям, поступкам героев.

Сочинение воспитывает эстетические вкусы обучаемых, развивает их образное мышление и наблюдательность. Оно заставляет вчитываться в художественное произведение, видеть в нем прекрасное; помогает формированию эстетического отношения к окружающей природе и людям, развивает творческого воображения учащихся.

Классификация сочинений:

По типу сочинений	Сочинения на литературную тему Сочинения на свободную тему Сочинения по картине
По жанру	Сочинение-повествование Сочинение-описание Сочинение-рассуждение
По методической задаче	Обучающие и контрольные
По месту и условиям выполнения	Аудиторные и домашние

В процессе работы над сочинением углубляются знания учащихся по литературе, совершенствуется умение проводить элементарный анализ изучаемых произведений, делать самостоятельные выводы и обобщения на основании изученного. При работе над сочинением обучаемый активно использует все свои знания.

Общие требования к темам сочинений:

- Тема должна заинтересовать учащегося, должна быть ему близкой.
- Тема должна быть четко сформулирована быть вполне определенной.

□ Тема не должна быть слишком широкой.

Чаще всего учащиеся о трудности темы судят по формулировке заглавия, а для учителя одним из основных критериев правильности раскрытия темы является соответствие высказывания его названию. Однако в сочинениях обучаемых название не является единственным способом выражения темы. Прав методист В.А. Никольский, который пишет о том, что нельзя отождествлять тему с заглавием сочинения. Заглавие - лишь основная форма сжатого обозначения темы. Одна и та же тема может быть по-разному сформулирована.

Научить учащихся писать, чтобы все в сочинении было подчинено раскрытию темы и выражению основной мысли, сложная методическая проблема. Важно, чтобы учащиеся научились без сожаления выбрасывать то, что не помогает полнее и глубже раскрыть тему, даже если это хороший и яркий материал, умели находить и отбирать такие факты и языковые средства, с помощью которых можно более ярко и глубоко раскрыть тему сочинения.

Кроме очевидной привлекательности для обучающихся, применение данных технологий дает возможность преподавателю постоянно обновлять содержание образования; реализовать любой вид занятия, в том числе осуществлять контроль и самоконтроль за результатами учебной деятельности учащихся.

Заключение:

1. Решение названных проблем использования коммуникационных технологий позволит выйти образованию на качественно новый уровень.

2. Содержание образовательных ресурсов должно быть ориентировано на разные уровни освоения учебной дисциплины (репродуктивный, эвристический, исследовательский).

3. Проблема, связанная с недостаточно сформированным уровнем компетенций преподавателей, может быть разрешена посредством программ повышения квалификации, с помощью сотрудников вуза, владеющих коммуникационными технологиями. Что касается проблемы комплексной оценки образовательных ресурсов, то ее необходимо осуществлять с учетом педагогических, психологических требований.

Использованная литература:

1. Методика преподавания русского языка в школе. Учебное пособие Л.З.Шакирова, Л.Г.Саяхова. Л.: Просвещение 1990-416с.

2. Энциклопедический словарь «Юного филолога» М.:Педагогика 1984 г.

3. Внеклассная и внешкольная работа по русскому языку и литературе под редакцией К.В.Мальцевой и М.Н.Борисовой. М. Просвещение 1982-185с.

4. Беспалько Б.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика.1989

5. Интернет материалы